

ALISHER NAVOIY VA JADID NAMOYANDALARI ASARLARI ORQALI MA’NAVIY-BARKAMOL YOSHLARNI TARBIYALASH

¹Axrorova Mahina Avazovna, ²Giyasova Shaxnoza Abdurafikovna

¹Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Pedagogika ta’limi yoshlar masalalari
va ma’naviy-ma’rifiy ishlar bo‘yicha dekan o‘rinbosari

²Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Pedagogika ta’limi fakulteti xotin-
qizlar kengashi raisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11215838>

Annotatsiya. Maqolada Alisher Navoiy va jadid namoyandalari asarlari orqali bugungi kun yoshlarini tarbiyalash, ularning ma’naviy dunyosini shakllantirish haqida mulohazalar yuritilgan. Adiblar asarlaridagi o‘dov-axloq masalalari bugungi kundagi yoshlar tarbiyasiga nechog‘lik zarurligi misollar asosida berilgan.

Kalit so‘zlar: jadid, ilm, tarbiya, ma’rifat, e’tiqod, millatning uyg‘onishi, jaholat.

Аннотация. В статье рассматривается образование современной молодежи и формирование ее духовного мира через творчество Алишера Навои и деятелей Джадида. Этические проблемы в произведениях писателей даны на примере того, насколько они необходимы для воспитания современной молодежи.

Ключевые слова: современность, наука, образование, просвещение, вера, пробуждение нации, невежество.

Abstract. The article discusses the education of today's youth and the formation of their spiritual world through the works of Alisher Navoi and Jadid figures. Ethical issues in the works of writers are given on the basis of examples of how necessary they are for the education of today's youth.

Keywords: modernity, science, education, enlightenment, faith, awakening of the nation, ignorance.

Sharqona o‘dov-axloq masalasi adabiyotda eng qadimgi davr ijodkorlaridan tortib, bugungi kun adabiyot vakillari asarlarida kuylanib kelinmoqda. Bu bizning o‘zligimizni, qadriyatimizni ko‘rsatuvchi omil sanaladi. Ulug‘ o‘zbek shoiri Alisher Navoiy asarlarida balki faqat yuksak badiyat emas, falsafiy-axloqiy qarashlar o‘z aksini topganki, jadid adabiyoti vakillari ham, bugungi kun ijodkorlari uchun ham bu o‘z davrining haqiqiy an’ana maktabini yarata oldi.

O‘zbek adabiyotida XV asrdan keyin Alisher Navoiy nomi bilan bog‘liq bo‘lmagan, uning asarlari ta’siridan chetda qolgan adabiyot yo‘q. O‘zbek adabiyoti o‘zining rivojlanishida, taraqqiyot bosqichlarida Alisher Navoiy ijodiy xazinasidan foydalandi. XVI asrda yashagan Boburdan tortib, XVII-XVIII asrlarda yashagan Mashrab, Turdi, Nishotiygacha Navoiy ta’sirida ijod cho‘qqilariga erishdilar. XIX asrning birinchi yarmida Muqumiy, Furqat, Komil Xorazmiy, Zavqiy, Avaz O‘tar kabi milliy uyg‘onish adabiyoti shoirlari ijod etgan davr o‘zbek adabiyotidagi Navoiy an’analarning eng yorqin sahifalaridan birini tashkil qiladi. O‘zbek adabiyotida Navoiy an’analari masalasiga to‘g‘ri yondashish, uni chuqur ilmiy asosda yoritish uchun an’ana va novatorlik haqida chuqur nazariy bilim olish foyda bo‘ladi. Tarixdan ma’lumki, har qanday adabiy harakat, har qanday shoir va yozuvchining asari biron-bir tarixiy davr bilan uzviy ravishda adabiy olamga keladi. Lekin biron-bir asarning rivojlanib borishi uchun ijtimoiy-tarixiy zamindan

chaqib, xafa qiladurlar. Buyursangiz pashashalar manga bunday ozor bermasalar”. Shunda Iskandar: “Ey devona, mandan shunday narsa so‘ragilki, ul narsa manim hukmimda bo‘lsin. Man pashshaga nechuk buyruq qilurman?”-deb javob beradi. Bu gaplarni eshitgan devona: “Ey podshoh, dunyodagi maxluqotlarning eng kichkinasi va ojizrog‘i pashshadir. Shul pashshagaki hukmingiz yurmas, emdi sizdan nima so‘rayman?”

Yuqoridagi hikoyadan ko‘riniyaptiki, olamni yarmini egallaydigan hukmdor ham Olloh mo‘jizasi oldida ojiz qolar ekan. “Inson nima so‘rasa, Ollohdan so‘rashi kerak, bandasidan emas”-degan xulosaga kelasiz.

Dunyoda sening na hojating vor,
So‘ragil oni san Xudodan, ey yor.

Alisher Navoiy rostlik va yolg‘onchilik haqida “Hayrat ul-abror” dostonida juda ko‘p maqolotlarda aytib o‘tgan.

Necha zarurat aro qolg‘on chog‘i,
Chin demas ersang, dema yolg‘on dog‘i.

Munavvarqori Abdurashidxonov ham Alisher Navoiy kabi to‘g‘rilik va haqiqatni ulug‘lagan yolg‘onchilikni qoralagan.

O‘g‘ul, parhez qil san ham lofu yolg‘ondan-
Ki yaxshidur sukut etmoq, aytub yolg‘on-u yolg‘ondan.

Bunday an’anani Munavvarqori Abdurashidxonov ijodida juda ko‘p kuzatishimiz mumkin. Xususan, “Yolg‘onchi bola” hikoyasida Habib ko‘p yolg‘on gapirgani uchun ham maktabdan, ham uyidan qovlanadi. Bu esa boshqalarni yolg‘on gapirmaslik, uning yomon oqibatlarini haqida ogohlantiriladi. Yolg‘on so‘zning zarari ba‘zan o‘z boshiga yetishi mumkinligini Alisher Navoiyning “Sher bilan durroj” hikoyasida uchraydi. O‘rmonda bir sher yashardi, u o‘sha yerda durroj har uchganida seskanib, tishida olib yurgan bolasini qattiqroq tishlar ekan, shunda u durrojga do‘stlikni taklif qilib, unga shunaqa shart qo‘ydi:

Shart bukim yetsa gazande ne sanga
Solsa falak hilasi bande sanga,

Lutf qo‘lin holing hamdast etay,
Xasmni bir panja bila past etay.

Ko‘rguzub ixlos ishida ixtisos,
Seni aduv domidin aylay xalos.

Shunda ikkalasi do‘st tutinadi, lekin durroj ko‘p yolg‘on so‘zla kuylab do‘stini yolg‘ondan yordamga chaqirar edi. Shunda sher bunday qilmaslik kerakligini unga uqtirar, buning oqibati yaxshi bo‘lmasligini tushuntirar edi. Bir kuni ovchi suv va don qo‘yib, durrojni domiga ushlaydi. Shunda u qancha yordamga chaqirmasin, sher ovozi eshitsu ham uni yana o‘sha yolg‘oni deb, yordamga kelmaydi. Yolg‘on uni o‘z boshiga yetadi.

Har kishikim rostni bexost der,
Aytsa yolg‘on dog‘i el rost der.

Xuddi “Sher bilan durroj” hikoyasiga o‘xshash hikoyani biz M. Abdurashidxonovning “Yolg‘onchilik zarari” hikoyasida ko‘rishimiz mumkin. Hikoyada bir cho‘pon qo‘ylarini o‘tlatib yurganida, qishloq ahlini aldash uchun “Bo‘ri keldi, bo‘ri keldi!”- deb baqiradi. Qishloq ahli qo‘llarida kaltak, to‘qmoq ko‘tarib kelishadi. Cho‘ponning aldaganini bilib qaytib ketishadi.

Ertasiga rostdan ham bo‘ri keladi, cho‘pon baqirib yordam so‘raydi. Qishloq ahli eshitsu-da kelmaydi. Yolg‘onchi cho‘pon qo‘ylaridan ayriladi.

“Yolg‘onchi” deb atalg‘on kishining chin so‘zig‘a ham hech kim ishonmas.

“Sab‘ai Sayyor” dostonida shoh Bahromga oltinchi iqlimdan kelgan musofir bir hikoyat aytib beradi. Unda Muqbil va Mudbir bo‘ladi. Ular birga yo‘lga chiqishadi. Chashmadan suv chiqadi. Chashma suvidan sodiq-rost, to‘g‘ri, kozib-yolg‘onchi ham ichib, chanqog‘ini qondirishi mumkin. Ammo to‘g‘ri ichganidan keyin bir oygacha yeb-ichishga talabgor bo‘lmasa, yolg‘onchi ichsa uch kundan keyin suv va taom xohlaydi. Chashmadan chanqog‘ini qondirgan odam yolg‘on gapirsa, shu zahoti qorni yorilib halok bo‘lishi aytilgan edi. Ikki do‘st sohilga yetganida, Xovar diyoringning shohi ularni birma-bir chaqirib, kimligini so‘raydi. Shunda Mudbir: “O‘zim savdogarman, ishim tijoratchilik, bu safardan bir men-u, qulim Muqbil omon qoldik”, deb javob beradi va shu zahoti qorni shishib, chok bo‘lib, yiqilib jon beradi. Muqbil esa rostini aytgani uchun shoh uni taqdirlaydi.

Yuqoridagi hikoyatga o‘xshash hikoyani Munavvarqorining “Orif ila Sodiq” hikoyasida ham uchratishimiz mumkin. Orif to‘g‘ri so‘zlab, o‘qituvchisining tahsiniga loyiq bo‘ladi. Sodiq esa yolg‘oni uchun taomsiz qolib, jazolanadi.

Bu kabi hikoyatlarni Munavvarqori ijodida juda ko‘p uchratishimiz mumkin. “To‘g‘rilik” hikoyasida ham to‘g‘ri so‘z bo‘lish kerakligini, to‘g‘ri so‘zlarning darajasi hamda obro‘si oshishi aytgan. “So‘zda to‘g‘rilik esa yolg‘on so‘z so‘zlamasliqdur”.

Hazrat Alisher Navoiy ilm o‘rganishga intilishni inson kamolotini ta‘minlash yo‘lida xizmat qiladigan eng zarur fazilatlaridan biri deb biladilar. Ilmni insonni, xalqni nodonlikdan, jaholatdan qutqazuvchi omil sifatida ta‘riflaydilar. Asarlari mazmunida ilgari surilgan g‘oyalar yordamida kishilarni ilmi va ma‘rifatli shaxs bo‘lishga undaydilar. Mutafakkir ilm o‘rganishni har bir kishining insoniy burchi deydilar. Zero, ilm o‘rganishdan maqsad ham xalqning farovon, baxtli-saodatli [hayot kechirishini](#), mamlakatning obod bo‘lishini ta‘minlashga hissa qo‘shishdir, deya ta‘kidlaydi. Bilimli va dono kishilar hamisha o‘z xalqining manfaati va mamlakatining ravnaqi yo‘lida faoliyat olib borishlariga ishonadi.

Bilmaganni so‘rab o‘rgangan olim,
Orlanib so‘ramagan o‘ziga zolim.

Bilmaganin bilganlardan so‘rash kerakligini Munavvarqori ham “Adib us-soniy” asarining “Ilm” hikoyasida keltirib o‘tgan.

Ilm-bilmagan narsalarini bilganlardan o‘rganmoqdir.

Alisher Navoiy orzu qilgan komil inson faqat ilmi bo‘lish bilan qanoatlanib qolmaydi. Uni yetuk inson sifatida ta‘riflash uchun unda, yana shuningdek, sabr-qanoat, saxiylik, himmat, to‘g‘rilik, rostgo‘ylik, tavoze, adab, vafo va hokazo sifatlarning ham mavjud bo‘lishi kerakligini aytadi. Asarlarida ham ana shunday xislatlarga ega obrazlarni yaratdi. Jadid adabiyoti namoyandasi Munavvarqori Abdurashidxonov ham Navoiy an‘anasini davom ettiradi, u ham barcha asarlarida xalqni ilmi bo‘lish, odobli saxiy bo‘lish, do‘stga vafo qilish kabi xislatni ulug‘lab, shunday bo‘lishga hammani chaqiradi. “Ko‘r ila do‘xtir” hikoyasida ilm olmagan insonni ko‘r odamga o‘xshatadi, do‘xtir esa ilm deb ataydi, u xalqni, insoniyatni ko‘zini ochadi, deb ta‘riflaydi.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsam, Alisher Navoiy XV asrning buyuk isde‘dod egasi, o‘zi yashab ijod etgandan davrdan bugungi kungacha adabiyotga kuchli ta‘sir ko‘rsatib kelmoqda. Hamma mashhur shoirlar, shubhasiz, jadid adabiyoti namoyandalari ham Alisher Navoiyning

ijodiy daryosidan suv ichdilar. Mana shu daryo suvlaridan ilhomlanib, o‘z chashmalarini yaratdilar. Bunda ular, Navoiyga ergashdilar, ko‘r-ko‘rona taqliq yoki ko‘ chirmachilik emas, uning haqiqiy shogirdlari bo‘ lib, an‘analarini davom etdilar.

Bizlarga boy adabiy-ilmiy meros qoldirgan ajdodlarimizdan biri - Alisher Navoiy o‘z xulqi, axloqi, ilmi va bilimi bilan jamiyat hayotidagi turli ijtimoiy nohaqlik hamda adolatsizliklarga qarshi kurashdi, o‘z asarlarida ifodaladi. Shuning uchun bo‘lsa kerak, shoirning shaxsiy namuna bo‘lganligi o‘z navbatida uning asarlaridagi gumanizm va ezgulik g‘oyalarning o‘ziga hos talqinini yuzaga kelishiga sabab bo‘ldi. Hazrat Navoiy asarlarida tasavvuf falsafasidagi axloq, xulq-odob qoidalari, insonparvarlik va odamiylik, nafsni tiyish, adolat va ma‘rifat, tabiat va insonni sevish, ularni e‘zozlash, ta‘lim-tarbiya to‘g‘risidagi g‘oyalardan unumli foydalandi. Bu g‘oyalar mutafakkirning g‘azal va ruboiylari, dostonlari, nasriy asarlariga singib ketgan.

Bugungi kun yoshlari mana shu asarlarni o‘qisa, ularnig g‘oyaviy tushunchasini anglasa, ma‘naviy barkamolikka erishadi.

REFERENCES

1. Алишер Навоий. МАТ, 20 жилдлик. 3-жилд. –Т.: “Фан”, 2017. 550-б.
2. Алишер Навоий. МАТ, 20 жилдлик. 7-жилд. –Т.: “Фан”, 2017. 118-б
3. Алишер Навоий. МАТ, 20 жилдлик. 5-жилд. –Т.: “Фан”, 2017. 493-б.
4. Алишер Навоий. МАТ, 20 жилдлик. 5-жилд. –Т.: “Фан”, 2018. 599-б.
5. Shodiyev Fakhridin Teshaeovich. Alisher navoi's interpretation of global ideas on human perfection. Doi: 10.5958/2249-7137.2021.02536.2.
6. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to‘plami. 11-tom. Xamsa. Saddi Iskandariy.T.:“Fan”, 2012.
7. Raxmonova Dinara Qosim qizi Alisher Navoiy ijodida ta‘lim-tarbiya masalalari. UZSCIENCE INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH Volume 1, Issue 1 April-2023
8. Xurramov Mansur Musurmon o‘g‘li Abdulla Avloniy asarlarida pedagogik odob-axloq. 3rd Global Gongress on Contemporary Science and Advancements Hosted fom New York. Techmind 2021